

O`QUVCHILARNING MUSIQA MADANIYATI DARSIGA BO`LGAN QIZIQISHLARINI O`STIRISH UCHUN DARS SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO`LLARI

Egamkulov Oybek Altmishevich

JDPU Sirtqi bo`lim, Pedagogika-psixologiya va musiqa yo`nalishlarida masofaviy ta`lim kafedrası o`qituvchisi

Nurmatova Durdona Islom qizi

JDPU Sirtqi bo`lim Musiqa ta`lim yo`nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7662956>

Annotatsiya: Maqolada o`quvchilarning musiqa madaniyati darsiga bo`lgan qiziqishlarini o`stirish uchun dars samaradorligini oshirish yo`llari va maktab o`quvchilarda nota savodxonligini shakllantirishni takomillashtirishda musiqani o`qitishdagi o`ziga xos usul va texnologiyalardan foydalanish yo`llari keltirilgan.

Kalit so`zlar: Musiqa o`qitish texnologiyasi, nota yozuvi, musiqa cholg`u asboblari, notani varaqdan o`qish, tarelka, marimba, estrada, musiqa.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar yoki zamonaviy o`qitish uslublari haqida so`z yuritar ekanmiz bu faoliyatni olib boruvchilar albatta bugungi kunning zamonaviy fikrlay oladigan zamonaviy pedagoglaridir. Zamonaviy pedagog yoki o`qituvchi kim? Zamonaviy o`qituvchi – kelajak bunyodkori, yangi pedagogik texnologiyalar, nazariyalar, konsepsiyalarning muallifi, ishlab chiqaruvchisi, tadqiqotchisi, foydalanuvchisi va targ`ibotchisidir.

O`quvchilarda nota savodxonligini shakllantirishni takomillashtirishda musiqani o`qitishdagi o`ziga xoslikni inobatga olishlozim bo`ladi. Musiqani o`qitish bolalar bog`chasi, musiqa maktablari, umum ta`lim maktablar, o`quvchilar saroyi, madaniyat uylari, yoshlar ijodiy uylarida keng qo`llanib kelinmoqda. Ushbu muassasalarda o`qitish jarayonlari davlat talablari va davlat ta`lim standartlari asosida olib boriladi. Musiqaning va uzluksiz ta`limning ma`lum bir bosqichining xususiyatidan kelib chiqib talablar biri berilgan.

Shulardan biri, umumta`lim maktablarida “Musiqa madaniyati” fani o`quvchilarning ma`naviy, badiiy va axloqiy madaniyatini shakllantirishga, milliy g`urur va vatanparvarlik tarbiyasini amalga oshirishga, ijodiy mahorat, nafosat va badiiy didni o`stirishga, fikr doirasini kengaytirishga, mustaqillik va tashabbuskorlikni tarbiyalashga xizmat qiladi. Ushbu predmetni davlat ta`lim standartlari talablari asosida boshqa fanlar bilan bog`lab o`tiladi. Musiqa madaniyati umumiy musiqa tushunchalarini, vokal va cholg`u ijrochilidagi umumiy tushunchalar va qoidalrni o`zida mujassam qiladi. O`quvchilarning individual xususiyati(masalan biron cholg`u sozini chalishga va kuylashga

qiziqishi yoki umuman musiqaga qobiliyati bo'lmasa ham)dan qat'iy nazar ushbu fanni o'zlashtirishi undagi avvalo badiiy estetikasini shakllantiradi, ikkinchidan agarda o'quvchining qobiliyati aniqlansa(musiqaning biron turiga), u holda unga individual yondoshiladi va kasbiy yo'naltiriladi. Umumta'lim maktabining Musiqa madaniyati fanida o'quvchi nafaqat musiqaga haqidagi umumiy tushuncha, balki, musiqaga adabiyoti, xorijiy va o'zbek kompozitorlari va bastakorlari, musiqiy – nazariy bilimlar, notani o'qiy olish, kuylash va boshqa bilim ko'nikmalarni o'zlashtirishadi. Bu esa musiqaga madaniyati fani o'qituvchisidan yuksak mahirat va kuchli bilim sohibi bo'lishni talab etadi. Umumta'lim maktablarida ushbu fan ijodiy va ichki xissiy kechinmalarga aloqador fan bo'lganligi sababli darsning faoliyat turalridan qat'iy nazar estetik va ijodkorlikni o'z ichiga oladi.

O'quvchilarning musiqaga madaniyati darsiga bo'lgan qiziqishlarini o'zlashtirish uchun dars samaradorligini oshirish, o'quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda darslarni to'g'ri tashkil etish davr talabi. Musiqaga ta'limi jarayonini nazariy jihatdan tahlil qilish, ilg'or o'qituvchilar tajribalarini o'rganish, darsni turli bosqichlarga bo'lib o'tish o'zining ijobiy natijalarini beradi.

1. O'quvchilarni darsga moslashtirishdan iborat bo'lib, o'quvchilarda hayrixohlik munosabatlarini hosil qilishni, bajariladigan ishlar bilan tanishtirishni, yakka tartibdagi va jamoa vazifalarini belgilashni ta'minlaydi.

2. O'quvchilarning bilim va malakalarni mustahkamlash.

Bunda o'quvchilarning mustaqil fikrlay olishlari uchun bilimlari doirasini kengaytirishga, mavzuga ijodiy yondoshish ko'nikmalarini o'zlashtirishga, fikrlash qobiliyati faolligini takomillashtirishga erishiladi.

3. Eshitish, idrok etishi orqali bilimlar darajasi aniqlanadi. Shu jarayonda o'quvchilarning idrok etish qobiliyatlari tekshirib ko'riladi.

O'quvchilarni musiqaga darsiga tezda jalb etib, shu darsga moslashish alomatlarini shakllantirib borishga ham e'tiborni qaratmoq lozim.

Ko'p yillik tajribalar va izlanishlar shuni ko'rsatadiki, bolalarning hech qaysi birining musiqaga bo'lgan qobiliyatsizi bo'lmaydi. Ularni kuzatar ekanmiz har birida qaysidir darajada qobiliyat borligini kuzatamiz. Maktab yoshidagi harqanday bolada hech bo'lmaganda ritmni his qilishini kuzatamiz. Buni ular musiqaga qarsak chalib yoki boshqa uslubda ritmik ergashishlarini guvohi bo'lamiz. Demak bolalarning iqtidorini kuchli, o'rtacha va pastroq darajaga bo'lsak bo'ladi. Qobiliyati sustroq bola bilan ko'proq mehnat qilish talab etiladi. Agarda bolaning musiqaga qiziqishi yo'qolib ketsa, demak unga pedagogik yondosh noto'g'ri

bo'lganligidandir. Musiqani o'rgatish uslublarishiddat bilano'zgarib borayotgan ekan o'qituvchidan zamon talablari bilan hamnafas bo'lish talab etiladi.

Musiqani o'qitishning uslublari qadimdan shakllangan. Eski uslublarning ham o'ziga yarasha afzallik tomonlari ham bor. Lekin oradan yillar o'tgan sayin pedagogikaning talablari ham o'zgarib bormoqda. Bugungi kun yoshlari va bolalari fikrlashi va dunyo qarashi o'zgacha. Ular XXI asr bolalaridir. Shunday ekan, zamonaviylik ruhiga to'liq javob berish uchun o'qitish uslublari ham o'zgarishi kerak. O'qitishning uslublari samarali bo'lishi kerak. Ular yangi avlod uchun imkon qadar foydali bo'lishi lozim. Musiqa va nota savodxonligini o'zlashtirishda musiqani o'qitishning zamonaviy usullari ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb masalasidir.

Musiqaning qaysi turini, hoh u biron chol'u turi bo'lsin, yoki biron vocal yo'nalishining turlaridan biri bo'lsin, uni o'rganishda avvalo nota savodxonligini o'zlashtirish, notani o'qiy olish ko'nikmasini rivojlantirish, kulay olish ya'ni solfejo qilish ko'nikmasini shakllantirish, diktant yoza olish va boshqa shu kabi ko'nikmalarni rivojlantirishi kerak. Yuqorida aytib o'tganimizdek, eng avvalo nota savodi va uni o'qitish uslublarini shakllantirish mavzusida atroflicha ko'rib chiqamiz. Nota savodxonligini nafaqat cholg'u yoki vocal ijrochilari, balki san'atning boshqa turlarida ham o'zlashtirishlari muhim. Masalan, aktyorlik san'atining turlarida, xoreografiya yo'nalishining barcha turlarida o'rganilishini misol qilishimiz mumkin.

Nota savoxonligi haqida gapirar ekanmiz, uni o'zlashtirishda Musiqa madaniyati fani yoki kasbiy yo'nalishlarga xos ta'lim muassasalarida o'rgatilish haqida gaapirishimizdan oldin, avvalo, uzluksiz ta'limning bosh bo'g'ini bo'lmish maktabgacha ta'lim muassasalarida nota savodxonligini o'qitish to'g'risida fikr yuritishimiz lozim.

Maktabgacha ta'lim muassasalarida 5 va 6 yoshdan boshlab, idrok qilish, rang va shakllarni to'liq farqlay olish kabi ko'nikmalar shakllangan bo'ladi. Bolalarga turli xil interfaol metodlardan foydalangan holda ularga tovushlar, notalar, ularning balandligi va chiziqalarda joylashishi hamda cho'zimlari haqida tushunchlar berish lozim. Ushbu bilimlarni olgan bolalar ta'limning keyingi bosqichlarida yoki turlarida nota savodxonligini o'zlashtirishda qulayliklarga ega bo'lishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Л.Ганиева Эстрадно-инструментальное исполнительство Учебник. Т.: Musiqa, 2019.
2. Э.Денисов Ударные инструменты в современном оркестре. М.:Советский композитор, 1982.

3. А.Панайотов Ударные инструменты в современных оркестрах. М.: Музыка, 1973.
4. А.Измайлов Ощущение времени для исполнителя на ударных инструментах. Т.: Музыка, 2019.
5. Egamkulov, O. (2020). Эстрадно-джазовые произведения и методы их изучения. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(83). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7233
6. Altmishbayevich, E. O., & Altmishevich, E. O. (2022). Problems of instrumental and vocal performers in developing the ability of reading notes from a sheet of paper. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(3), 940-945.
7. Egamkulov, O. (2022). Urma va zarbli cholg'u asboblarining musiqa darslarida tutgan o'rni.
8. Egamkulov, O. (2023). Maktab o'quvchi-yoshlarda nota savodxonligini rivojlantirish va shakllantirishda faoliyat turlari. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI INNOVATSION AKADEMIYA MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI.
9. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7648104>
10. Egamkulov, O. (2023). Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarda nota savodxonligini oshirishning asosiy texnologiyalari. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7647976>
11. Egamkulov, O. (2021). FORTEPIANODA ETYUD BILAN ISHLASH USULLARI. Журнал иностранных языков и лингвистики, 2(3). извлечено от <https://phys-tech.jdpu.uz/index.php/fll/article/view/917>
12. Эгамкулов, О. А. (2022). РИТМИЧЕСКИЕ ДЖАЗОВЫЕ ФОРМУЛЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА НА УДАРНОЙ УСТАНОВКЕ. Academic research in educational sciences, 3(3), 417-423.

